

TURIZM SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA UNING O'ZBEKISTON XALQARO IMIDJI YUKSALISHIDA TUTGAN O'RNI

XASHIMOV SHERAXON JO'RAXONOVICH

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: sheraxon64@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276059>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish, mamlakatning xalqaro imidjini yuksaltirishda raqamli texnologiyalarning tutgan o'ri masalalari tahlil qilingan. O'zbekistonning turizm sohasidagi imkoniyatlari, turizm turlariga axborot texnologiyalarini joriy qilishning xususiyatlari ko'rib o'tilgan. Raqamli texnologiyalarning turizm sohasida O'zbekistonning xalqaro imidjining yuksalishiga ko'rsatgan ta'siri masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Milliy turizm, xalqaro imidj, raqamli texnologiyalar, turizm turlari, axborot texnologiyalari, xalqaro imidjning yuksalishi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ИХ РОЛЬ В УЛУЧШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется роль цифровых технологий в развитии национального туризма в Узбекистане и продвижении международного имиджа страны. Рассмотрены возможности Узбекистана в сфере туризма, особенности внедрения информационных технологий в виды туризма. Описаны вопросы влияния цифровых технологий на подъем международного имиджа Узбекистана в сфере туризма.

Ключевые слова: Национальный туризм, международный имидж, цифровые технологии, виды туризма, информационные технологии, рост международного имиджа.

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TOURISM SECTOR AND ITS ROLE IN IMPROVING UZBEKISTAN'S INTERNATIONAL IMAGE

Abstract: The article analyzes the role of digital technologies in the development of national tourism in Uzbekistan and the promotion of the country's international image. The opportunities of Uzbekistan in the field of tourism, the features of the introduction of information technologies to tourism types are considered. Issues of the impact of digital technologies on the rise of the international image of Uzbekistan in the field of tourism are described.

Key words: National tourism, international image, digital technologies, types of tourism, information technologies, international image growth.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish, turizm sohasida axborot texnologiyalaridan foydalanish O'zbekistonning xalqaro imidjini yuksaltirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining turizm sohasida qo'llanishi turistlarga va turizm sohasi bilan mashg'ul bo'lgan fuqarolarga ushbu sohaga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni kengroq olish, turistik yo'nalishlarni to'g'ri tanlash, turistik marshrutlarning xaritalarini yaratish, axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan keng foydalangan holda reklama ishlarini yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda keyingi yillarda ekologik turizm, ziyorat turizmi, etnoturizm, gastronomik turizm, agroturizm, ekstremal turizmi, tibbiyot turizmi, sport turizmi, madaniy turizm, ta'lim turizmi va turizmning boshqa turlarining rivojlanishi sayyohlarning to'laqonli axborot bilan ta'minlash ehtiyojining yanada oshishiga olib kelmoqda.

Turistik soha zamonaviy axborot texnologiyalarini jalb etish uchun ideal ravishda moslashgan soha bo'lib, uning uchun qisqa muddatda transport vositalari, turistik ob'ektlar joylashuvi, nomer fondi imkoniyatlari va shu kabilar haqida ma'lumot beruvchi tizim talab etiladi. Bu tez rezervlar yaratish, tuzatishlar kiritish, qisqa muddatda kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish, turistik xizmatlar chog'ida yordamchi vazifalarni hal etishni ta'minlaydi. Shu kabi axborot texnologiyalari vaqtini, ortiqcha xarajatni tejaydi [1:105].

Asosiy qism

O'zbekistonda tarixiy-madaniy, arxitektura, arxeologiya ahamiyatiga ega 7 mingdan ortiq turistik ob'ektlar mavjud. Statistika ma'lumotlariga asosan ulardan 545 tasi arxitektura, 578 tasi tarixiy, 1457 tasi san'at yodgorliklari va 5500 dan ortig'i arxeologik ahamiyatga ega ob'ektlardir. Undan tashqari, Respublikamizda 300 dan ortiq muzeylar, 1200 ta xalq ijodiyoti tashkilotlari mavjud. Turistik ziyorat ob'ektlarining miqdori Toshkentda 144 ta, Samarqandda 118 ta, Buxoroda 201 ta, Xivada 310 tani tashkil etadi. Bu esa, mamlakatimizda diniy turizm, tarixiy obidalar turizmi, ekologik turizm, arxeologik turizm, sog'lomlashtirish turizmi, ekskursiya (tanishuv, ko'rish) turizmi kabi turizm turlarini rivojlantirish imkoniyatlari yuqoriligini ko'rsatadi [2:154].

Bugungi kunda O'zbekistonda mavjud bo'lgan turistik ob'ektlarning 3D formatda tasvirlarini yaratish, arxeologik yodgorliklarning tarixiy asl qiyofasini tiklash, tarixiy voqealar, janglarning onlayn tasvirlarini ko'rsatish, sun'iy intellekt asosida tarixiy shaxslarning tasvirlarini yaratish masalasiga ham katta e'tibor qaratilmoqda.

Turistik tashkilotlar tomonidan mehmonxonalaridagi o'rinlar telefon yoki faks orqali bronlanadi. Internetda www.booking.com, www.hotels.com va shunga o'xshagan bir nechta bronlashga oid bo'lgan veb saytlar yurtimizdagi mehmonxonalar va GDSlar o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi va bu xizmatlari uchun har bir mijozdan o'z hissalarini olishadi. Agarda mehmonxonalarimiz to'g'ridan to'g'ri GDSlar bilan aloqaga chiqa olishmasa, ya'ni buning uchun ko'p xarajat talab qilinsa, yuqorida aytib o'tgan kabi bronlash veb saytlarini O'zbekistonning o'zida ko'proq yaratish va taniqlilik darajasini oshirish kerak. Har bir mehmonxona o'zida kompyuterda o'rinlarni bronlash tizimini ishga tushiradi, veb saxifalarini yaratadi va bronlash veb saytiga a'zo bo'ladi. Bu veb sayt o'zida GDS terminalini o'rnatadi. Bu bilan yurtimizga tashrif buyuruvchilarning soni ortadi, mehmonxonalarda ish unumdorligi oshadi va yanada ko'proq daromad olib keladi [3:143].

O'zbekistonning xalqaro maydondagi imidjini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari, axborot texnologiyalari, internetning tutgan o'rne va ahamiyati oshib bormoqda. O'zbekistonda elektron nashrlar, yangi-yangi veb-saytlar, bloglar, ijtimoiy tarmoqlardagi saytlar kengayib, mamlakatning turizm sohasidagi xalqaro imidjining rivojlanishiga yordam bermoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning turizm sohasidagi imkoniyatlarini targ'ib-tashviq qilish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda milliy turizm sohasini axborot bilan ta'minlash, turistik operatorlar uchun zamonaviy axborot texnologiyalari echimlari va kompyuter dasturlarini ishlab chiqish, axborot bozori sub'yektlariga uyg'unlashgan holda ishlash mamlakatimizning xalqaro imidjini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

O'zbekistonda turizm sohasida reklama faoliyatini olib borish, targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish sohasida axborot texnologiyalarining tutgan o'rni va ahamiyati oshib bormoqda. Turizm sohasida reklama faoliyatini tashkil etish, internetda turizm reklamasi bo'yicha portal yaratish, chet ellarda bannerlar, stadionlar, jamoat joylari, ommaviy axborot vositalari orqali faol reklama targ'ibotini olib borish turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. O'zbekistonning turizm sohasidagi imkoniyatlari chet ellarda faol ravishda targ'ib qilinmoqda.

Yaponiyaning "The Japan Times" gazetasida chop etilgan "Milliy siyosat va savdo munosabatlari barqaror rivojlanmoqda" deb nomlangan maqolada O'zbekistonda turizm rivojlanishi va uning ekoturistik imkoniyatlari to'g'risida ham ma'lumot berilgan bo'lib, "O'zbekiston ulkan turizm salohiyati va g'oyat boy madaniy-tarixiy merosga ega, - deyiladi ushbu maqolada, - Bu zaminda purviqor tog'lar bilan o'ralgan vodiylar va jazirama sahrolar, qadimiy me'moriy obidalari bilan mashhur tarixiy majmualar va zamonaviy megapolislar ajib bir tarzda uyg'unlashib ketgan. O'zbekistonda 11 ta milliy tabiiy bog'lar va davlat qo'riqxonalari, 12 ta maxsus qo'riqxonalar, 106 ta muzey, 37 ta teatr, 187 ta madaniyat va istirohat bog'i mavjud. ...2018 yilda o'zbek milliy taomlari "National Geographic" jurnalining "Gastronomik turizm" nominatsiyasida birinchi o'rinni egalladi, O'zbekiston ko'plab xorijiy nashrlar, jumladan, "The New York Times", "The Guardian", "Lovely Planet" tomonidan sayohat uchun eng jozibador va qiziqarli yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda" [4:300].

Xulosa

O'zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish jarayonida mamlakatning turizm sohasidagi imidjini sifat jihatidan yuksaltirish, unga ijobiy ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy va milliy ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning yangi qiyofasi, uning obrazi, turizmni rivojlantirish sohasidagi imkoniyatlari, imidjini shakllantirishga qaratilgan xilma-xil maqola, sharh, suhbat va boshqa matbuot ma'lumotlarini targ'ib-tashviq etishda axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan kengroq foydalanish zarur. Axborot texnologiyalari orqali olib boriladigan targ'ibot-tashviqot ishlari O'zbekistonda milliy turizmning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, milliy-psixologik imidjining yuksalishiga xizmat qiladi. Mamlakatimizga kelayotgan turistlarning O'zbekiston xaqida bildirgan ijobiy fikrlari, ijtimoiy tarmoqlarga yuklagan ma'lumotlari yurtimizga keladigan turistlar sonining yanada ko'payishiga olib keladi. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning turizm sohasidagi imkoniyatlari targ'ibotini kuchaytirish, turistlarga xizmat ko'rsatish saviyasi, madaniyatini oshirish, turizm sohasida faoliyat olib borayotgan mutahassislarni tayyorlash sifatini oshirish, ularga ta'lim berish, ularni qayta tayyorlash, malakasini oshirish jarayonida chet ellarda turizmni rivojlantirish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlar bilan tanishtirib borish o'zining ijobiy samarasini beradi.

O'zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, O'zbekistonning boy turistik imkoniyatlari to'g'risida ma'lumot beruvchi sifatli media kontentlarni tayyorlash, ularni mavjud barcha kommunikatsiya kanallari orqali jahon auditoriyasiga muntazam tarqatish yaxshi samara beradi. Ana shu maqsadda O'zbekiston imidjini jahon maydonida ilgari surishni nazarda tutuvchi turizmni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuini tayyorlash va amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari uchun mamlakatimizning turizm sohasidagi sayyohlik salohiyatiga oid yuqori sifatli foto, video va bosma materiallarni muntazam tayyorlash va yetkazib berish masalasiga ham bugungi kunda katta e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekiston imidjining o'lchov mezoni sifatida turizmning

tutgan o'zni va ahamiyati oshib bormoqda. Britaniyalik professor Sh.Akinerning fikriga ko'ra, "turizm milliy imidjni rivojlantirish mumkin bo'lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Chunki u xorijliklarni mahalliy aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga kiritadi. Natijada ana shu sayyohlar ongida ular tashrif buyurgan jamiyatlar haqida o'z shaxsiy taassurotlarining shakllanishiga sabab bo'ladi". Britaniyalik olim S.Anholt fikriga ko'ra, mamlakat imijini mustahkamlash jarayonida ommaviy axborot vositalari bilan bir qatorda – boshqaruv, eksport, turizm, madaniyat va meros, investitsiya va imigratsiya, odamlar ham muhim rol o'ynaydi [5:172].

Xalqaro maydonda O'zbekistonning ijobiy imidjini ilgari suradigan xorijiy PR-agentliklari, xalqaro axborot maydonida nufuzli va ta'sirga ega bo'lgan xorijiy ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning turizm sohasidagi imkoniyatlari va yutuqlarini keng targ'ib-tashviq etish mamlakatimizga keladigan turistlar sonining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Norqulova D.Z., Jomonqulova F., Qilichova O.Z. Turizmda WEB saytlarning ahamiyati // "O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda tabiiy va etnografik resurslardan samarali foydalanish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. (2019 yil 13-14 noyabr), Samarqand 2019 yil.
2. Abduvaliyev A.A., Bozorova I.J. Tabiiy va etnografik resurslardan samarali foydalanishda geoaxborot tizimlari va axborot kommunikatsion texnologiyalarni o'zni. // "O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda tabiiy va etnografik resurslardan samarali foydalanish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. (2019 yil 13-14 noyabr), Samarqand 2019 yil.
3. Raximov Z.O., Talibova A.Yu. Turizm sohasini rivojlantirishda axborot texnologiyalarini joriy etish masalalari // "O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda tabiiy va etnografik resurslardan samarali foydalanish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. (2019 yil 13-14 noyabr), Samarqand 2019 yil.
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari // Milliy siyosat va savdo munosabatlari barqaror rivojlanmoqda // 4-jild, Toshkent, O'zbekiston 2020 yil.
5. <https://beruniyalimov.uz/archives/986>